

Концепция ГРЭ в современной России: теория и практика

Осокина Наталья Викторовна, доктор экономических наук, профессор
Кузбасский государственный технический университет, г. Кемерово

Известно, что важная роль в экономическом развитии общества принадлежит государству. Исторически государственное регулирование экономики является важнейшим институтом, влияющим на уровень развития национальной экономики и благосостояние населения. В современных условиях оно непосредственно влияет на процессы воспроизводства в целом. Практика государственного регулирования экономики (ГРЭ) опирается на:

1) концепцию ГРЭ, в которой формулируются система целей ГРЭ,

2) стратегию ГРЭ, в которой формулируются задачи, решение которых необходимо для выполнения целей ГРЭ, распределяются требуемые для этого ограниченные ресурсы, и определяются программы конкретных действий;

3) механизм ГРЭ, включающий ресурсы, объекты, субъекты, формы, методы, концепции и инструменты регулирования.

Концепция (от лат. *conceptio* «система понимания») — это система взглядов, способ понимания определенных явлений, порождающий присущий только ему соображения и выводы. В основе концепций ГРЭ, как нам представляется, лежит несколько составляющих. Прежде всего, эта та или иная теоретическая модель государственного регулирования, которые, как известно, различаются по масштабам, интенсивности и способам вмешательства государства в экономику. В самом общем виде здесь выделяются классическая, кейнсианская, неоконсервативная и социально-институциональные модели. Та или иная теоретическая модель ГРЭ, а чаще какое-то их сочетание, лежит в основе концепции ГРЭ, выбираемой руководством данной страны в данный конкретный период. Кроме того, существуют определенные специфические черты экономики и управления групп стран, характеризующихся относительной общностью истории, природно-цивилизационных условий, культурных традиций и менталитета населения, выделение которых образует так называемые страновые модели. Существует достаточно широкий перечень наименований: англо-саксонская атлантическая модель, европейская континентальная модель, скандинавская модель, японская модель и т.д. Заимствование друг у друга определенных черт страновых моделей, попытки их адаптации к собственным реалиям также являются распространенной практикой государственного регулирования экономики.

Степень «дееспособности» государства и эффективность ГРЭ в разных странах, судя по характеру их экономического развития не одинакова. Факторы, влияющие на эффективность ГРЭ можно сгруппировать на объективные и субъективные. К объективным факторам, определяющим масштабы и эффективность государственного регулирования на современном этапе развития мировой экономики относятся:

- место конкретного государства в современной капиталистической мир-системе;
- глобализация, как современная стадия процесса развития мировой экономики;

- развитие интеграционных объединений, в которых происходит передача части полномочий государственного регулирования на наднациональный уровень;

- развитие международных экономических организаций, обуславливающих по целому ряду вопросов приоритет международного права над внутригосударственным.

К субъективным факторам относятся, прежде всего, личностные, интеллектуальные и деловые особенности элиты, которая образует государственный аппарат и экспертное сообщество, степень развития гражданского общества и активность населения.

Учение о современной капиталистической мир-системе принадлежит школе мир-системного анализа. Одним из наиболее известных ее представителей в России является американский ученый И. Валлерстайн. «Капиталистическая мир-система представляет собой совокупность мирохозяйства, определяемого отношениями центра и периферии, и политической структуры, состоящей из входящих в международную систему суверенных государств» [1, с.50]

Центр, периферия и полупериферия — это структурные блоки капиталистической мир-системы, функционирование которых составляет ось международного разделения труда. Они отличаются степенью силы государств, а также сочетанием выгод и издержек от участия в мировом хозяйстве. Среди стран центра выделяется держава-гегемон — государство, извлекающее наибольшую мир-системную ренту и играющее главную роль как в миро-хозяйстве, так и в межгосударственной политической системе [2, ~~дальше цитату на себя~~]

"Материализуя" страны центра, в настоящее время следует отнести к ним США, Канаду, страны "старого" ЕС (до 2004 г.), Швейцарию, Японию, Австралию, Израиль. Там сформировалось социальное государство - «государство всеобщего изобилия», высшая и наиболее демократичная форма государства-нации.

Полупериферия представлена странами первого и второго поколения НИС, крупными евразийскими странами — Россия, Индия, Китай, Вьетнам, Индонезия, некоторые страны "нового" ЕС и ряд других государств и территорий. Полупериферийный статус, как правило, предполагает силу государственного управления. Но «государство всеобщего изобилия» там не сформировалось.

Периферией является большая часть стран с переходной экономикой: получившие суверенитет в XX веке страны Центральной и Южной Азии, Африки и Латинской Америки. Там процесс формирования государства-нации не завершен и не приходится говорить об устойчивой традиции эффективного, ориентированного на общественные интересы государственного регулирования экономики. Напротив, нередко присутствуют процессы внешнего управления, подчас приводящие к ситуации так называемого «хрупкого» или «негодного» государства.

Концепция ГРЭ в РФ в основном базируется на неоконсервативной теоретической модели, утвердившейся еще с времен "рыночного реформирования" по программам Вашингтонского консенсуса. В аспекте страновых моделей, она может быть охарактеризована как полупериферийная модель. При этом налицо существенные отличия

www.esa-conference.ru

чия от крупных полупериферийных стран БРИК, особенно от Индии и Китая. Они развивают свои модели не по чужим, а по своим рецептам, учитывают свои национально-исторические особенности. В Китае выборов вообще нет. Россия все время училась демократии у Запада. Все 90-е годы речь шла только об общечеловеческих ценностях, и только недавно стали больше подчеркивать свои ценности, например, православие. В Китае и Индии существует индикативное планирование, а у нас нет. Принят закон о стратегическом планировании, но нет единого органа планирования, как в других государствах. Инструментом стратегического планирования являются государственные программы. Среди стран БРИК нам ближе латиноамериканская модель.

Главная идея нашей экономической политики совпадает с главным постулатом монетаризма - меньше государства в реальном секторе экономики. Под этим лозунгом у нас десять лет напрямую разрушались и растаскивались производительные силы, созданные в советское время. Это привело к падению физического объема промышленного производства в обрабатывающей промышленности. В конце 1980-х гг. мы обогнали по производству продукции промышленности все страны БРИК, сейчас от них отстаем. Либерализовали все международные отношения:

внешнюю торговлю, валютный курс, международное движение капитала. У всех крупных компаний есть оффшорные «дочки». «В национальной экономике сформировалась и воспроизводится система генерации мир-системной ренты и присвоения мир-системной антиренты, которая реализуется через весь комплекс участия России в международных экономических отношениях и рынках» [2, с. 397] В 1990 г. Россия по объему ВВП, исчисленному с учетом паритета покупательной способности (ППС), уступала только США и Японии. Сегодня, занимая 6 место, РФ уступает кроме США и Японии также Китаю, Индии и Германии.

Данные по движению показателя ВВП на душу населения (см. табл. 1) [3, 540-541] показывают, что в России почти не достигнуто прогресса по этому показателю. Сокращение разрыва с уровнем подушевого ВВП США составило 0,09%. Наша страна развивалась существенно медленнее, чем другие крупнейшие страны мира в это время. Так, в Китае сокращение разрыва составило 20,7%, в Индии - 7,1%, Бразилии - 5%. При этом Бразилия тоже пережила потерянное десятилетие с еще более высокой гиперинфляцией, чем Россия, следуя указаниям МВФ, и резко сократив объемы государственного присутствия в экономике. [4]

Таблица 1. Динамика показателей среднедушевого ВВП России и крупных стран мира в 1990-2016 гг.

	1990	2016	1990 к уровню США, %	1990 к уровню РСФСР, %	2016 к уровню США, %	2016 к уровню РФ, %
США, тыс. долл. по ППС	30,3	57,2	100	226	100	221
РСФСР/Россия, тыс. долл. по ППС	13,4	25,8	44,2	100	45,1	100
КНР, тыс. долл. по ППС	1,7	15,1	5,6	12,6	26,3	58,5
Индия, тыс. долл. по ППС	1,3	6,6	4,4	9,7	11,5	25,5
Бразилия, тыс. долл. по ППС	6,4	15,0	21,2	47,7	26,2	58,1

Если же рассмотреть динамику показателей ВВП и ВВП на душу населения, исчисленных не по паритету покупательной способности, а на основе номинального (рыночного) курса рубля к доллару, то картина будет существенно хуже. Следует подчеркнуть, что Китай уже в 2017 г. обогнал Россию по размеру номинального ВВП на душу населения.

Наблюдается курс следования макроэкономической в заданных международными финансовыми организациями направлениях. Теперь принята и пенсионная реформа, которую МВФ настойчиво рекомендовал еще в 1998 г. Бюджетно-финансовое регулирование таково, что количество денег, поступающих в экономику, искусственно ограничивается через такие механизмы, как: бюджетное правило, привязка денежной массы к поступлению валютной выручки, жесткая денежно-кредитная политика и т.д. Результатом является низкая монетизация экономики, коэффициент которой реально в 2-3 раза ниже, чем в развитых странах, и в 4-5 раз ниже, чем в Китае. Здесь следует отметить отклонение практики от монетаристской концепции ГРЭ, поскольку одной из рекомендаций последней выступает обеспечение национальной экономики достаточным количеством денег. Режим жесткой экономии, определяемой бюджетным правилом, сдерживает экономический

рост, оказывает негативное влияние на инвестиционное развитие национальной экономики и на социальное развитие страны. Темпы роста ВВП в РФ в период после кризисного падения 2009 г. уменьшаются с «досанкционного» 2012 года. В 2013 году темп роста ВВП был 1,3%, в 2014 - 0,7%, в 2015 - минус 3,7%, в 2016 - минус 0,8%, в 2017 - 0,4%. Мировая экономика в 2019 г. вырастет на 3,5 %. [5] В 2018 году, по оценкам «реформированного» Росстата, ВВП России вырос на 2,3%, хотя, по мнению главного экономиста ВЭБа А. Клепача, он был на уровне 1,5%. [6] Такие низкие темпы экономического роста делают весьма проблематичным решение стратегической задачи выйти на пятое место в мировой экономике к 2024 году согласно «майскому указу» 2018 г. президента В.В. Путина.

Свой вклад в нехватку денег добавляет и политика регулирования капитала. Эксперты отмечают, что степень свободы трансграничного движения капитала в РФ выше, чем в других странах БРИКС. Финансовые власти стараются не вводить ограничений на движение капитала, хотя законодательством РФ предусмотрена такая возможность, и это не противоречит международной практике. Отток капитала постоянно превышает его приток. За 1994-2018 гг. только в 2006 и 2007 гг. имел место чистый приток капитала. В 2014 г. ушло более 150 млрд. долл. По данным ЦБ

www.esa-conference.ru

РФ за двенадцать месяцев с начала 2018 года отток капитала вырос в 2 раза по сравнению с предыдущим годом и составляет на данный момент **60 млрд. долл.** [7]

Просчеты государственного регулирования наиболее болезненно проявляются в социальной сфере. Реальные доходы населения падают пятый год подряд. Распределение доходов характеризуется резким неравенством: 20% самых высокоплачиваемых получают 47% всех денег, верхним 10% достается 30% доходов. [8, с.7]

В свете этих данных возникают большие сомнения в декларируемом постулате движения к социально-ориентированной модели рыночного хозяйства. Скорее можно говорить о тенденции движения к «государствокорпорации», специфической форме функционирования государственного аппарата в условиях глобализации. Отсутствие реальных перемен в экономическом блоке государственного управления не позволяет надеяться на существенные перемены в содержании курса макроэкономического регулирования.

Литература:

1. Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века. М.: Логос, 2004. 368 с.
2. Осокина Н.В., Казанцева Е.Г. Современная мир-система и Россия / под общ. ред. Н.В. Осокиной. – Кемерово, КузГТУ, 2018. 503 с.
3. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет. М.: Юрист, 2003. 604 с.
4. МВФ о ВВП на душу населения по ППС по странам мира в 2016 г. [Электронный ресурс] URL: <http://investorschool.ru/spisok-stran-po-vvp-pps-na-dushu-naseleniya-2016> (дата обращения: 10.11.2017)
5. Темпы роста ВВП России, % [Электронный ресурс] URL: <http://ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=russia&table=ggecia> (дата обращения 16.02.2019)
6. Николаева Д. Самый быстрый ВВП. В 2018 году экономика России росла максимальными за последние шесть лет темпами // "Коммерсантъ" от 04.02.2019
7. Отток капитала из России: статистика по годам [Электронный ресурс] URL http://iincan.ru/articles/28_ottok-kapitala-iz-rossii-ctatistika-po-godam/ (дата обращения 03.02.2019)
8. Правительство заглянуло в народный карман // Аргументы недел*и*. № 4(648), 31 января 2019 года.